

Таблица 1

Исследование зависимости двигательной активности от успеваемости в % можно представить в виде следующей таблицы:

№	Формы двигательной активности	Оценки успеваемости		
		3	4	5
1	Пешие прогулки в свободное время	7,1	8	2,5
2	Ходьба (приход и уход на занятия)	12,9	11,7	3,9
3	Оздоровительный бег	1,2	0,8	0,4
4	Походы туристические-выход. дни	1,6	3,1	0,7
5	Плавание	1,2	2,6	0,8
6	Атлетическая гимнастика	0,4	0,7	1,0
7	Шейпинг; танцы; гимнастика; аэробика	5,3	6,1	4,0
8	Езда на велосипеде	0,6	0,9	2
9	Занятия в спортивной секции	0,8	1,3	0,8
10	Спортивные игры	2,2	2,8	2,8

Это позволяет констатировать, что наибольшую активность на занятиях физической культурой и спортом проявляют те, кто успевает на хороший и отличный ("4" - "5") оценки.

Таким образом на проявление интереса к индивидуальной двигательной активности положительно влияет на посещаемость, что непосредственно приводит к успеваемости.

References

1. IA Karimov "The Uzbek people will never depend on anyone." – Tashkent, 2005
2. Sh.M.Mirziyaev "Critical analysis, strict discipline and personal responsibility — being the daily rule of every manager's activity need »
3. PF-1947 of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 Decree No. 2017-2021 of the Republic of Uzbekistan actions on the five priority areas of development strategy

4. Sh.M.Mirziyaev "Our great future is with our brave and noble people Let's build together "Tashkent-2017

5. Kerimov F.A. "Theory and methods of wrestling". Darslik-T., 2000 y

6. Abdullayev A, Honkeldiyev Sh.H. "Theory and methodology of physical education". Darslik-T., 2000

7. Abdullayev A. "Theory and Methods of Physical Culture" (1-2 vols). Tutorial. Fergana - 2017

8. Salomov R.S. Theoretical foundations of sports training - Tashkent., Education Handbook of UzDJTI, 2005 - 238 p.

9. Yunusova Yu.M. Theory and methodology of physical culture. Textbook Tashkent UzGosIFK 2007

10. Matveev LR Theory and Methods of Physical Education - The Moscow Textbook "Physical Culture and Sports" - 2005

FEATURES OF THE FORMATION OF REFLEXIVE-DEVELOPING COMPETENCE IN 8TH GRADE STUDENTS

Utetleuova A.E.

Master's student,

*Abylai Khan Kazakh University of International Relations and World Languages
Kazakhstan, Almaty*

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ

Утетлеуова А.Е.

Магистрант,

КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Казахстан, Алматы

Abstract

The competence-based approach in education corresponding to modern requirements of social and economic development of the state is considered.

Psychological aspects of adolescence are considered.

Аннотация

Рассмотрен компетентностный подход в образовании, соответствующий современным требованиям социального и экономического развития государства.

Рассмотрены психологические аспекты подросткового возраста.

Keywords: competence, training, education, key competencies, competence approach

Ключевые слова: компетенция, обучение, образование, ключевые компетенции, компетентностный подход

Концепция 12-летнего среднего образования Республики Казахстан является основным документом, отражающим цель, задачи, принципы организации и направления развития системы среднего образования страны [1]. В ней переданы новое содержание и новые подходы обучения школьников. Одной из отличительных качеств данной модели образования является реализация компетентностного подхода обучения в школе с учетом национального менталитета.

Компетентностный подход вошел в систему образования в связи со сменой казахстанской образовательной парадигмы, что обусловлено общемировой тенденцией интеграции и глобализации мировой экономики. В связи с объективно изменившимися условиями, основная миссия образовательного учреждения заключается в подготовке человека к осмысленному и реальному восприятию мира.

Профессор С. С. Кунанбаева отмечает, что актуальность компетентностного подхода репрезентирует инновационный процесс в образовании и соответствует конвенциональной для большинства развитых стран концепции образовательного стандарта, что напрямую связано с переходом содержания образования и систем контроля качества образования на систему компетенций [2, с. 89].

Согласно Кунанбаевой С.С. отличительными признаками компетентностного подхода в образовании являются «личноцентрированность» образования; создание возможности выбора студентами курсов, соответствующих их потребностям и интересам; структура образования организуется с учетом уровня развития и возрастных особенностей обучающихся; учащиеся проявляют умение самостоятельно решать социально и лично-значимые задачи; формирование поискового-творческого мышления; творческий подход к решению поставленных задач; образовательный процесс ориентируется на развитие личности учащегося, осознание их уникальности; нацеленность данного подхода на рефлективную оценку обучающимися своих возможностей; достигается главная цель образования – подготовка профессионала, способного к быстрой социальной адаптации, продолжению профессионального образования, к дальнейшему профессиональному саморазвитию; данный подход объединяет интеллектуальную, навыковую и ценностную составляющие образовательного процесса; интегрирует умения и знания; относящиеся к различным сферам деятельности и личностные качества индивида [2, с.93-100].

Цель среднего образования заключается в развитии навыков учащихся к познанию, креативному применению полученных умений в любой учебной и жизненной ситуации, стремление к саморазвитию и самоуправлению путем формирования ключевых и предметных компетенций.

В соответствии с требованиями, обозначенными в ГОСО, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в курсе «Иностранный язык» следует рассматривать в интеграции с развитием спектра умений. Они необходимы для осуществления различных видов деятельности: проектной, исследовательской, организаторской и др. [3].

В рамках предметной подготовки по иностранному языку обозначены ожидаемые результаты в виде навыков, которыми должен обладать ученик, а именно:

- критическое мышление – решение задач;
- креативность – генерация идей;
- коммуникация – умение общаться и вести переговоры;
- кооперация – умение работать в коллективе, лидерские качества и др.

Реализация такого подхода должна быть направлена на достижение школьниками шести уровней познания информации: «знают», «понимают», «применяют», «анализируют», «синтезируют», «оценивают» [4].

Ключевые компетенции являются навыками, удостоверяющими готовность учащихся к объединению познавательных и практических умений для воплощения результативного выбора, не противоречащих нравственным и этическим нормам.

Современное понятие компетентности включает в себя, помимо знаний, умений и навыков, еще и ряд личностных характеристик – социальных, эмоциональных, мотивационных, волевых – которые обеспечивают благополучную деятельность человека в современном обществе, стабильное развитие и улучшение как общества в целом, так и достижения отдельного индивида.

В понятие «компетентности» входит, помимо знаний и общих когнитивных способностей, также и ценностные ориентации, например, стремление познавать, быть ответственным за свою жизнь и жизнь других, за окружающую среду и т.п.

Образовательные стандарты предполагают конкретизацию целей, выдвигаемых современной теорией образования, политикой в сфере образования и предметной дидактикой. В них находят отражение общественные ожидания, предъявляемые к результатам деятельности школ. Они формулируются в виде компетентностей, которые должны приобрести учащиеся [5].

Согласно требованиям государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования содержание учебного предмета «Иностранный язык» должно быть направлено на формирование полиязычной, поликультурной личности; на совершенствование коммуникативной компетенции посредством обогащения словарного запаса через содержание аутентичных тестов разных стилей, что позволяет осуществить социокультурное обогащение мировосприятия и миро-

воззрения в процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции; на развитие навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению различных учебных задач. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» предусматривает развитие умений анализировать, обобщать, классифицировать, профессионально значимую информацию, эффективно использовать язык для общения в научной и профессиональной деятельности, а также навыки ведения личной, деловой переписки, составления резюме, эссе по заданной тематике, которые в совокупности способствуют повышению мотивации к изучению языка [6]. Именно поэтому, учащимся необходимы осознанные и личностно центрированные умения, то есть рефлексивные. Ценность рефлексии в учебной деятельности по методике обучения иностранного языка заключается в том, что она ориентирована на действие, социальна и личностно направлена.

Под рефлексивной компетентностью рассматривается профессиональное качество личности, способствующее наиболее эффективно и адекватно реализовывать рефлексивные процессы, что обеспечивает процесс развития и саморазвития, содействует творческому подходу к профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффективности и результативности. Рефлексивная компетентность обусловлена имеющимися у субъекта опытом рефлексивной деятельности. К основным структурным компонентам рефлексивной компетентности относятся: ценностно-смысловые ориентации личности в сфере самоопределения; знания субъекта о себе, о процессе и предмете рефлексии; умения и навыки рефлексивной деятельности.

Средний школьный возраст (8 класс) относится к периоду подросткового возраста. В этом возрасте у подростков формируется само рефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное вращение в различные сферы жизни [7, с.136]. Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию личности, осознание себя в качестве частицы социальной общности (социальной группы, нации и т.д.), выбор своего будущего социального положения и способов его достижения [8, С.54].

Формирование самооценки у учащихся происходит во взаимодействии с социальной средой и под влиянием оценок окружающих. Самооценка характеризуется различием между реальным и идеальным «Я», к которому субъект стремится. В этом направлении самооценка выступает как интегральная оценка себя, где в диалектическом единстве представлено личностное, социальное предметно-деятельностное содержание [9, с.114-118].

Одно из наиболее примечательных явлений, связанное с подростковым возрастом, - это самовоспитание. Этот путь проходит через физическое и волевое воспитание, проявляется усиление волевых качеств личности, таких как, выносливость, самообладание, уверенность в себе и т. д. Однако самовоспитание встречается с трудностями, так как

этому возрасту присуще серьезные противоречия. Внимание подростка акцентируется на оценке окружающих, при этом возникает стремление показать свое равнодушие к этой оценке. Противоречие так же проявляется и в формировании стойкости, выдержки и самообладания. Вместе с желанием проявить в себе эти качества, подросток обнаруживает детскую непосредственность, импульсивность в поведении, речи, склонность к преувеличению незначительной неприятности. Также подростковый возраст характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.д.) [10, с.81-83].

Наряду с этими процессами усиливается психологическая защита и эмоциональная устойчивость, происходит подъем уровня саморегуляции и самоконтроля. У большинства учащихся улучшается коммуникативность, общее эмоциональное состояние, управление собственными эмоциональными реакциями, улучшается социальная адаптивность. Мотивы, связанные с будущим, побуждают его учебную деятельность. Ключевым мотив познавательной деятельности – стремление приобрести профессию. Для мотивационной сферы школьника присуще взаимопроникновение широких социальных мотивов и познавательных мотивов, заключенных в самом учебном процессе.

Таким образом, формирование рефлексивно-развивающей компетенции у школьников 8 класса протекает на фоне развития когнитивной и коммуникативно-эмоциональной сферы, а также улучшения социально-психологической адаптивности.

References

1. On the approval of the State Program for the development of Education and science of the Republic of Kazakhstan for 2020 - 2025 – E-resource <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988> [Published in Russian]
2. Kunanbayeva S.S. Modern foreign language education: methodology and theories. – Almaty, 2005. – 264 p. [Published in Russian]
3. Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 09.07.2018 · No. 327 KZRU – Electronic resource <https://edu.mcfz.kz/article/4071-klyucheveye-kompetentsii-uchashchih-sya> [Published in Russian]
4. What are the key competencies of students and how can a school teacher improve them - E-resource <https://edu.mcfz.kz/article/4071-klyucheveye-kompetentsii-uchashchih-sya> [Published in Russian]
5. Daulenova G., Competence approach in education – Electronic resource <https://bilimdinews.kz/?p=138623> [Published in Russian]
6. On the approval of the State mandatory standards of education at all levels of education, Order No. 604 of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018. Registered with the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on November 1, 2018 No. 17669 – Electronic

resource <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669>
[Published in Russian]

7. Astakhova, L.V. Critical thinking as a means of ensuring information and psychological security of the individual [Text] / L.V. Astakhova, T.V. Kharlampyeva. - M.: RAS, 2012. – p. 136 [Published in Russian]

8. Petrovsky A.V., Yaroshevsky M.G..History and theory of psychology – Moscow: INFRA-M, 1998, p. 54. [Published in Russian]

9. Fundamentals of psychology and pedagogy. Bondarchuk E.I., Bondarchuk L.I., 2002: pp. 114-118 [Published in Russian]

10. Panteleeva T. V. Psychological features and development of the emotional sphere and intellectual abilities in early youth; 81 [Text] // Psychological sciences: theory and practice: materials of the IV International Scientific Conference (Moscow, November 2015). — M.: Buki-Vedi, 2015. — pp. 81-83. [Published in Russian]